

Literatuur

- Baas RA, H., De verantwoordelijkheid van de accountant ten aanzien van door hem verzorgde belastingaangiften; *De accountant*, juli, augustus 1979
- Blokdijk RA, Prof. J. H., Het axiomatisch voorbehoud en de verantwoordelijkheid voor fraude, *MAB*, april 1988.
- Frielink, RA, Prof. A. B., *De GBR verklaard*, Kosmos.
- Hartman AA, A., Positie van de accountant in relatie tot fiscale fraude, *De accountant-adviseur*, maart 1987.
- Kamerling RA, Mr. Dr. N. J., Registeraccountant, fiscale fraude en meldingsplicht, *Weekblad Fiscaal Recht* 1988/5816.
- NIVRA, CBV, Gebeurtenissen na balansdatum, – *Meningsuiting 3*, – *Richtlijnen voor de accountantscontrole*, nr. RC 3.05.
- NIVRA, CBV, Objecten van accountantsonderzoek, *Richtlijnen voor de accountantscontrole*, nr. RC 1.01.
- NIVRA, CTB, De toepassing van artikel 6 GBR in het kader van belastingaangiften, Najaarsconferentie 1979.
- Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving*, Kluwer.

Boekbespreking

'Handboek Accountancy '84'
Grondslagen en techniek van de accountantscontrole

Onder redactie van: Prof. dr. A. J. Bindenga, Prof. H. J. de Heer, Prof. A. J. van 't Klooster, Drs. D. G. van Til, J. M. Vecht en Prof. drs. K. Wezeman.

Losbladige uitgave Samsom Uitgeverij B.V. Alphen aan den Rijn, Brussel, 1984
Prijs: bij aanschaf t/m de 14e aanvulling f 170,-.

Het Handboek Accountancy '84 is een voortzetting van de bekende losbladige uitgave van 1971 van hetzelfde handboek. De omvang van de uitgave van 1971 (vijf banden) en de omstandigheid dat de systematiek daarvan niet meer bleek te passen bij de noodzakelijk gebleken wijzigingen, hebben ertoe geleid dat in de vorm van het, eveneens losbladige, Handboek Accountancy '84 een nieuwe editie op de markt is gebracht. Ten tijde van het schrijven van deze boekbespreking was het Handboek bij tot en met de 14e aanvulling van december 1988.

Het Handboek beslaat een breed terrein. De redactie staat met het begrip 'accountancy' het geheel van vraagstukken samenhangend met zowel de controlerende als de adviserende functie van de accountant voor ogen. Met de in het Handboek opgenomen bijdragen wordt dit uitgangspunt ruimschoots waargemaakt.

Het Handboek dient niet slechts te worden beschouwd als een soort van codificatie van uitgekristalliseerde en algemeen erkende verworvenheden van het onderhavige vakgebied. De redactie heeft namelijk tevens voldoende ruimte gelaten voor de vele opvattingen die omtrent bepaalde onderwerpen bestaan, waarbij de auteurs in vrijheid via hun bijdragen hun eigen visie op de desbetreffende onderwerpen konden weergeven. Daarmee wordt de lezer, die de ontwikkelingen met betrekking

tot bepaalde onderwerpen niet meer voor de geest heeft staan (of nooit voor de geest heeft gehad), de gelegenheid geboden aangaande de desbetreffende onderwerpen weer snel 'bij' te zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat er in de verschillende bijdragen voldoende literatuurverwijzingen worden opgenomen, hetgeen mijns inziens tot dusverre het geval is, en voorts dat het Handboek actueel blijft, hetgeen gezien het losbladige karakter realiseerbaar moet worden geacht. De inhoud van de voorliggende twee banden voldoet mijns inziens thans aan de laatstgenoemde voorwaarde; de gemiddelde ouderdom van de bijdragen blijkt namelijk te liggen tussen de vier en de vier-en-een-half jaar.

De bijdragen zijn in vier delen gegroepeerd, te weten: Grondslagen, Organisatorische aspecten van de accountantsarbeid, Techniek van de accountantscontrole en Typologie. Aan elk van deze vier delen zal in het hierna volgende afzonderlijk aandacht worden besteed. Daarbij zal het, gelet op het grote aantal bijdragen (tot en met de 14e aanvulling 77 in getal) niet mogelijk zijn op elk daarvan apart in te gaan.

I Grondslagen

In dit deel zijn inleidende beschouwingen opgenomen over het accountantsberoep, de accountantscontrole, de rapportering door de accountant en over de jaarrekening. Daarbij komen aan de orde de conceptuele grondslagen van de controle in het algemeen, en van de accountantscontrole in het bijzonder, de beroepsreglementering, die op onderdelen in een aantal bijdragen nader wordt uitgewerkt, de plaats van de accountantscontrole in relatie tot de interne organisatie en controle van de desbetreffende huishouding, de uitingsmogelijkheden van de accountant (verklaringen, rapporten, management letters), alsmede de functievervulling van de accountant in bijzondere situaties (bijvoorbeeld surséance), dan wel ten behoeve van bepaalde instanties (bijvoorbeeld OR, Raad van Commissarissen). Het geheel van bijdragen in dit deel is van gedegen kwaliteit.

II Organisatorische aspecten van de accountantsarbeid

Met 'organisatorische aspecten' wordt in dit deel niet slechts bedoeld op de organisatie van accountantskantoor of -dienst, doch onder dit hoofd worden tevens begrepen bijdragen over de wettelijke regeling van het accountantsberoep, over de betekenis van de wettelijke bepalingen omtrent de jaarrekening voor de accountant, over vraagstukken rondom de samenwerking tussen accountants onderling en met andere professionele beroepsbeoefenaren, alsmede over het accountantsberoep in het buitenland.

Het oordeel over de kwaliteit van het geheel van bijdragen in dit deel is gelijklopend aan dat over deel I. Eén opmerking nog hierover: de bijdrage over de betekenis van de budgettering voor de accountantscontrole zou beter in deel III kunnen worden geplaatst.

III Techniek van de accountantscontrole

Dit onderdeel van het Handboek vormt thans niet het sterkste geheel van bijdragen. Niet de kwaliteit van de bijdragen van de verschillende auteurs is hier mijns inziens debet aan, doch het nog niet beschikbaar zijn van een coherente theorie met een voldoende draagvlak (consensus) binnen de professie, omtrent de objecten van waarneming in het kader van de accountantscontrole, en dus omtrent de daarbij te hanteren methoden, technieken en hulpmiddelen.

Het geheel van bijdragen over de techniek van de accountantscontrole als zodanig steekt voorts wat mager af tegenover de zeer ruime aandacht die via tal van bijdragen aan de automatiseringsvraagstukken wordt besteed. Veel van de daarin behandelde stof heeft betrekking op bestuurlijke informatiekunde en -technologie, waarbij niet of nauwelijks verband wordt gelegd met de techniek van de accountantscontrole. Naast de algemene bijdrage over accountant en elektronische informatieverwerking, zijn het eigenlijk alleen de bijdragen over het onderzoek

van systeemdokumentatie, over gebruik van mainframes en micro's in de accountantscontrole en over beoordeling en controle van standaardprogrammatuur, die een terechte plaats innemen onder het hoofd 'Techniek van de accountantscontrole'.

De beschouwingen over bijzondere EIV-onderzoeken, alsmede over privacybescherming en accountant zouden mijns inziens een betere plaats hebben in deel IV. De beschouwingen over de accountant, de EIV-accountant en de EDP-auditor kunnen mijns inziens beter in deel II worden geplaatst. De overige bijdragen op het gebied van de automatisering hebben weinig te zeggen over het eigenlijke onderwerp van deel III. De bijdrage over budgettering in algemene ziekenhuizen is mijns inziens volkomen verdwaald.

Hiermede wil omtrent de kwaliteit van de genoemde overige bijdragen niets ten kwade zijn gezegd; integendeel!

IV Typologie

De uitdrukking 'typologie' slaat hier niet slechts op de in de accountancy gangbare typologie van huishoudingen, doch betreft de typologie van de toepassingen. Er wordt een gedegen behandeling gegeven van de karakteristieke kenmerken van verschillende soorten huishoudingen en de betekenis daarvan voor de accountantscontrole van de jaarrekening. Voorts wordt aandacht besteed aan bijzondere onderzoeken (investigations), waarvan tevens in afzonderlijke bijdragen tal van vormen nader worden behandeld. Aan de overheidsaccountancy wordt in dit deel eveneens ruimschoots aandacht besteed. De accountant zal mijns inziens bij de uitoefening van zijn dagelijkse controlepraktijk veel steun aan het in dit deel gebodene kunnen ontleenen.

Samenvattend oordeel

Met het Handboek Accountancy '84 wordt de accountant een gedegen, en voor de beroepspraktijk waardevol geheel aan vakliteratuur aangeboden. Iedere beroepsbeoefenaar zou het Handboek op zijn of haar kantoor 'onder handbereik' beschikbaar moeten

hebben ter regelmatige bestudering en raadpleging, en wellicht ook – en dit lijkt me geen overbodige luxe – thuis op de studeerkamer. Het Handboek is voorts zeer geschikt voor studerende voor het accountantsdiploma. Voor laatstgenoemden kan de aanschaf van het Handboek als een verstandige investering worden aangemerkt. Het in het Handboek opgenomen uitgebreide trefwoordenregister draagt bij tot het gebruik ervan als naslagwerk.

De bijdragen zijn, zoals reeds eerder werd opgemerkt, in het algemeen van uitvoerige literatuurverwijzingen voorzien. Voorts komen in de bijdragen veelvuldig verwijzingen naar andere bijdragen in het Handboek voor, hetgeen het boekwerk in belangrijke mate tot een eenheid maakt.

In het voorwoord van de redactie ontbreekt de mededeling aan de gebruikers dat men zich aanbevolen houdt voor kritische opmerkingen en suggesties hunnerzijds. Het op deze en/of andere wijze verkrijgen van doorlopend inzicht in de bruikbaarheid van het Handboek bij de beroepsuitoefening en het naar aanleiding daarvan actualiseren ervan, kan er toe leiden dat het Handboek van een boekwerk over het accountantsberoep uitgroeit tot *het* handboek van het accountantsberoep.

Prof. Drs. K. P. G. Wilschut

Prof. Drs. K. P. G. Wilschut is venoot van de Nederlandse Accountants Maatschap – De Tombe en buitengewoon hoogleraar in de Accountancy aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg.

Boekbespreking

W. F. Roest

'Grondslagen van het ontwikkelen van informatiesystemen'

Uitgeverij: Het Glazen Oog, Venco-Vinkeveen 1988, 222 pp.
ISBN 90 72 446 01 1
Proefschrift Amsterdam 1988, promotor Prof. Dr. Ir. R. Maes
Prijs f 45,-

Bovengenoemd proefschrift heb ik met veel belangstelling gelezen, omdat de auteur getracht heeft een kader van basisbegrippen te formeren voor het ontwikkelen van informatiesystemen.

De auteur meent dat het ontwikkelen van informatiesystemen weliswaar vanuit diverse disciplines (bedrijfseconomie, accountancy, bedrijfskunde, psychologie) bedreven kan worden, maar dat het vak bezig is zich te ontwikkelen tot een vak met een geheel eigen identiteit en wellicht ook met een eigen wetenschappelijke invalshoek; een eigen kenobject.

Hoofdt thema van deze dissertatie is het ontwikkelen van een soort wetenschappelijk *esperanto* ter overbrugging van de diverse begrippenwerelden van de verschillende disciplines.

Het boek is uitstekend gestructureerd in diverse drieluiden. De hoofdstructuur bestaat uit een nadere begripsbepaling van

- het *beschouwingskader*, namelijk de diverse beschouwingswijzen, diverse waarnemingen van de realiteit: de beschouwingsdomeinen en diverse beschouwingsniveaus;
- een beschrijving van het *beschouwingsobject* waarin het beslissen als proces centraal staat en begrippen als entiteit, attriboot, relaties, systeem, algoritmes en dergelijke nader beschreven worden en
- beschrijving van de *beschouwingstechniek* waarbij zaken aan de orde komen als top-down en bottom-up benadering.

Om geïnteresseerden een indruk te geven ga ik in deze recensie iets meer in

op het eerste drieluid: namelijk dat van het beschouwingskader.

Met betrekking tot het beschouwingskader behandelt de auteur drie invalshoeken hoe men stelsels kan zien en beschrijven. Achtereenvolgens beschrijft hij

- a de *causale* beschouwingswijze, zogenaamde oorzaak-gevolg analyses;
- b de *teleologische* beschouwingswijze, de zogenaamde doel-middel analyse en beschrijving van stelsels met een sterk accent op de doelgerichtheid;
- c de *analogische* beschouwingswijze, waarbij stelsels worden onderzocht en beschreven op basis van overeenkomstige andere, reeds bekende systemen.

In zijn uiteenzetting over de beschouwingsdomeinen gaat de auteur in op de klassieke ideeënwereld van Plato, die de waarneming door mensen van de 'werkelijkheid' relateert en aangeeft dat wij de werkelijkheid slechts in conceptuele kaders kunnen beschrijven, die naar hun aard beperkt zijn.

- Achtereenvolgens worden behandeld
- a het *fysieke domein*: de beschrijving van concrete en materiële objecten;
 - b het *ideeëndomein*: de beschrijving van de werkelijkheid op basis van abstracte denkbeelden;
 - c het *domein van de afbeeldingen*, waarbij de werkelijkheid wordt beschreven met behulp van formele (wiskundige), verbale taal of betekenisvolle symbolen, de zogenaamde semiotiek.

Vervolgens wordt ingegaan op de diverse beschouwingsniveaus waarbij diverse niveaus van besluitvorming genoemd worden.

Het gaat de auteur hierbij om niveaus waarmee de groepering, aggregatie en verbijzondering van kenmerken onderbouwd kan worden, hetgeen neerkomt mijns inziens op diverse complexiteitsgradaties.

Hij behandelt hierbij belangrijke begrippen als het aspectstelsel, waarbinnen de relaties vanuit eenzelfde consistente invalshoek gezien worden en

waarbij de relaties dus alle van eenzelfde soort zijn.

Ook aspecten als nevenschikking en onderschikking komen daarbij aan de orde als belangrijke beschouwingsniveaus. Voorts wordt uitvoerig ingegaan op wat hiërarchie in wezen is: zelfs wordt de vraag gesteld of de werkelijkheid in zijn complexiteit hiërarchisch is of dat wij dat aannemen omdat we geneigd zijn, als wij complexiteit waarnemen, deze slechts te analyseren in termen van hiërarchische niveaus.

Begrippen als enkeltoppige en meertoppige hiërarchieën worden beschreven, evenals heterarchie of equifinaliteit als begrip om aan te duiden dat eenzelfde doel met meer dan één structuur bereikt kan worden.

Klassiek vind ik vooral de beschrijving over beschouwingsniveau en taal, namelijk de beperking van onze uitdrukking in symbolen van wat we als 'werkelijkheid' waarnemen en aan een ander 'kenbaar' willen maken. De één ziet iets als 'rood', terwijl de ander 'lichtrood' herkent. De één praat over een structuur van stenen terwijl hij denkt aan de vorm van een enkele steen, terwijl de ander daarbij de hele muur voor ogen heeft.

Aan het eind van het boek wordt het ontwerpen van een informatiesysteem of zoals de auteur het liever noemt het ontwerpen van een inlichtingstelsel beschreven.

Voor organisatiekundigen worden daarbij nog eens reeds lang bekende zaken als doelstellingen en randvoorwaarden, differentiëren en specialiseren beschreven.

Belangrijk is de visie van de auteur dat voor het ontwerpen van een informatiesysteem een beschrijving nodig is van de

- functiestructuur,
- gegevensstructuur,
- besturingsstructuur.

Centraal staat daarbij het begrip 'functie' met de daarmee gepaard gaande functionele decompositie, dat bestaat uit een proces of transformatie en zijn entiteiten. Zonder verder onderzoek spreekt de auteur een voorkeur uit voor

een functionele decompositie op basis van een top-down verbijzondering.

Ik hoop, hoe kort dan ook, met bovenstaande samenvatting de lezer geïnteresseerd gemaakt te hebben.

Het boek is beslist het lezen waard; ik waarschuw echter de lezer die op de titel afgaat en verwacht een praktische handleiding te gaan lezen hoe informatiesystemen ontwikkeld moeten worden.

Het boek voorziet de lezer van een denkkader en een sterk abstract begrippenapparaat. De kwaliteit van het boek ligt mijns inziens in het vormgeven van denkbeelden en benaderingen voor het ontwikkelen van systemen.

Praktisch is het boek zeker niet: het beschreven voorbeeld hoe in een bepaalde situatie te komen tot een informatiesysteem is mijns inziens dan ook minder sterk dan de rest van het boek. Ondanks de sterk op interdisciplinariteit gerichte doelstelling van de auteur blijft hij mijns inziens toch nog te veel steken in een sterk accent op een consistent stuurmodel van het primaire (logistische) proces, waarbij bijvoorbeeld psychologische processen niet expliciet aan de orde komen.

Ik denk dat de auteur ook zelf geworsteld heeft met de vraag of zijn ontwikkelde begrippenstelsel directe praktische waarde zou kunnen hebben, gezien zijn voorwoord waarin hij tracht een vriend en zeilschoolhouder daarvan te overtuigen.

Zelf zeilinstructeur en zeilschoolhouder geweest zijnde heeft dat voorwoord mij toch niet overtuigd.

Zeilen leert men niet theoretisch vanuit een leunstoel en systemen ontwikkelen niet vanuit een leerstoel.

De werkelijkheid blijkt steeds complexer te zijn naarmate we andere invalshoeken van waarneming innemen.

Een enkel ander punt van commentaar wil ik nog noemen. Het is jammer dat de auteur op pagina 172 eenvoudig opmerkt dat hij niet ingaat op de betekenis van consistentie voor informatiesystemen.

Ik vind dit een gemiste kans om dieper in te gaan op begrippen als beheers-

baarheid van complexiteit door structurering vanuit diverse invalshoeken.

Voorts miste ik een theoretische uiteenzetting van wat de factor 'tijd' in informatiesystemen voor betekenis heeft.

In het algemeen vind ik dat de auteur er zeker in is geslaagd het begrippenkader rond het ontwikkelen van informatiesystemen te verbreden en te verdiepen. Mij sprak zijn filosofische benadering aan en zijn belezenheid ten aanzien van auteurs als Stamper, Hofstadter en dergelijke.

Kortom, voor die automatiseringsdeskundigen en organisatiedeskundigen en dergelijke die zich weleens afvragen of onze geautomatiseerde informatiesystemen nu werkelijk bijdragen tot kennisvergroting, betere besluitvorming en gerichtere besturing van organisaties een zeer aan te bevelen boek om het denken hierover te verbreden en te verdiepen, mits men het niet beschouwt als een praktische leidraad voor het leren van systeemontwikkeling.

E. Veldhuizen

Prof. Drs. E. Veldhuizen
Registeraccountant, Hoogleraar
Administratieve Organisatie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.